

EDN LZMVYK
DOI 10.5281/zenodo.16563546
УДК 631.433.3

Дёмин Е. А., Каюгина С. М.

**ДИНАМИКА ЭМИССИИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ПОСЕВАХ
РАЗЛИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ПАРОВ
В ЗАУРАЛЬЕ**

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

Реферат. За последнее столетие температура воздуха на земле поднялась на 1,5 °С, что привело к негативному воздействию на отрасль сельского хозяйства в связи с резким изменением погодных условий и повышению концентрации парниковых газов в атмосфере. Цель работы – установить динамику эмиссии диоксида углерода в посевах различных сельскохозяйственных культур и паров для дальнейшего прогнозирования и оценки потоков климатически активных газов в агроэкосистемах Западной Сибири. Исследования проведены в 2023–2024 гг. в условиях лесостепной зоны Зауралья. Схема опыта предусматривала варианты с посевами яровой пшеницы, кукурузы, люцерны, а также занятый и черный пары. Для определения эмиссии диоксида углерода в поверхности почвы применяли метод закрытых камер с использованием инфракрасных газоанализаторов. В течение вегетации в посевах яровой пшеницы эмиссия диоксида углерода варьировала в диапазоне 8,3 до 137,5 кг/га в сутки, кукурузы – от 6,5 до 183,0 кг/га в сутки и люцерны – 31,4 до 184,8 кг/га в сутки. В паровых полях варьирование эмиссии ниже – от 9,9 до 76,1 кг/га в сутки в занятом пару и от 8,4 до 77,6 кг/га в сутки в черном пару. Установлено, что при умеренном увлажнении средняя эмиссия CO₂ достигает в посевах яровой пшеницы 50,3 кг/га в сутки, а вариация (Cv) составляет 50 %. При избыточном увлажнении средняя эмиссия повышается до 79,9 кг/га в сутки, а вариация увеличивается до 59 %. В посевах кукурузы эмиссия CO₂ в умеренно увлажненный 2023 г. в среднем составляет 67,1 кг/га в сутки при Cv = 49 %, в избыточно увлажненный год – 99,8 кг/га при Cv = 62 %. В посевах люцерны эмиссия диоксида углерода в умеренно увлажненный год достигает 80,1 кг/га в сутки при Cv = 41 %. При избыточном увлажнении эмиссия CO₂ повышается до 107,1 кг/га в сутки, а вариация возрастает до 51 %. В занятом пару эмиссия диоксида углерода в умеренно увлажненный период в среднем составляет 42,6 кг/га в сутки при Cv = 50 %, а в избыточно увлажненный период эмиссия диоксида углерода в среднем за вегетацию достигает 38,3 кг/га при Cv = 69 %. В черном пару эмиссия диоксида углерода в среднем составляла 39,1 кг/га при вариации Cv = 53 % в умеренно увлажненный год и 31,1 кг/га при вариабельности Cv = 59 % в избыточно увлажненный. Средняя эмиссия диоксида углерода за вегетацию увеличивалась в системе черный пар < занятый пар < яровая пшеница < кукуруза < люцерна. Повышение уровня увлажнения привело к возрастанию средней эмиссии в сутки за вегетацию в посевах культур и занятом пару, а черном пару, наоборот, к снижению.

Ключевые слова: эмиссия, углекислый газ, яровая пшеница, кукуруза, люцерна, занятый пар, черный пар.

Для цитирования: Дёмин Е. А., Каюгина С. М. Динамика эмиссии диоксида углерода в посевах различных сельскохозяйственных культур и паров в Зауралье // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. С. 73–86. EDN: LZMVYK. DOI: 10.5281/zenodo.16563546.

For citation: Demin E. A., Kayugina S. M. Dynamics of carbon dioxide emissions from different crops and fallow land in the Trans-Ural region // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2(42). P. 73–86. EDN: LZMVYK. DOI: 10.5281/zenodo.16563546.

Введение

В последнее десятилетие наиболее существенно отмечается глобальное изменение климата, которое напрямую связано не только с биотическими, абиотическими, но и в большей степени антропогенными факторами [1, 2]. Стремительно увеличивается использование углеводородного сырья, количество высокотехнологичных перерабатывающих предприятий, грузоперевозок и автотранспорта. Увеличение интенсивности использования пахотных почв и вовлечение залежных земель в пахотный фонд приводит к повышению уровня концентрации в атмосфере метана, диоксида углерода, закиси азота и других газов, которые являются климатически активными и приводят к повышению среднегодовой температуры воздуха на Земле [3, 4]. Это, в свою очередь, оказывает влияние на изменение уровня мирового океана, интенсивность теплых океанических течений, что приводит к локальному изменению климата в отдельных регионах мира, а именно к снижению или увеличению количества осадков и суммы активных температур. Так, разработанные зональные системы земледелия становятся малоэффективными, количество производимых продуктов питания снижается, а на фоне быстро растущего количества населения данная проблема требует быстрой корректировки [5]. По последним данным, в 2024 г. отмечено повышение температуры воздуха в мире на 1,5 °С относительно доиндустриального периода [6, 7]. Недопущение превышения данной температуры было главной задачей Пражского соглашения [8]. Но разработанные мероприятия по снижению негативного воздействия на климат и достижению углеродной нейтральности выполняются не в полной мере различными странами и предприятиями. Основная причина этого – недостаточная осведомленность о путях достижения углеродной нейтральности, установление недостижимых планов по сокращению выбросов, а также отсутствие ответственности за невыполнение планируемых результатов [9]. На сельскохозяйственную отрасль возлагают большие надежды в достижении углеродной нейтральности и закреплении атмосферного углерода в пахотных почвах мира. По мнению некоторых исследователей, правильный подход способен обеспечивать нейтральный баланс углерода в почвах. Для этого предлагают отказаться от обработки почвы, включать в севообороты многолетние травы, снижать уровень химизации и увеличивать долю органических удобрений, также использовать агролесомелиорацию, покровные культуры и так далее. По некоторым расчетам, соблюдение этих принципов позволит Европе депонировать в почву ежегодно до 150–350 млн тонн CO₂ в год. Агролесопосадки способны ежегодно депонировать порядка 60 млн тонн CO₂ в год. Покровные культуры и недопущение чистых паров позволяет дополнительно накапливать в почвах порядка 1,1 т CO₂/га в год. Увеличение посевных площадей под многолетними травами способно ежегодно закрепить в почве 45 млн тонн CO₂ [10–12]. Однако применение данных мероприятий не всегда оказывает положительный эффект, так как их эффективность зависит от ряда факторов: климатических и почвенных условий, культуры земледелия, обеспеченности машинно-тракторным парком, а самое главное – соблюдения полной технологии, а не использование разрозненных одиночных элементов. Это подтверждается исследованиями, проведенными в нашем регионе, которые показывают, что применение отдельной нулевой обработки почвы не может стабилизировать углеродный баланс почвы в долгосрочной перспективе. В первые 10 лет происходит повышение содержания C_{орг} в пахотном слое с 4,75 % до 4,87 %, а в дальнейшем, через 40 лет, содержание C_{орг} уменьшается до 4,46 % [13].

Anthony T. L. в исследованиях отмечает, что эмиссия диоксида углерода под посевами люцерны составляет порядка 4925,9 г CO₂ м⁻² в год⁻¹, и практически достигает значений эмиссии, получаемых в естественных экосистемах – 6451 г CO₂ м⁻² в год⁻¹ [14]. В работе Drury C. F. отмечается, что выращивание кукурузы приводит к выбросам CO₂

на уровне 3,91–5,03 т/га в год [15]. В работе М. Г. Касторновой установлено, что эмиссия диоксида углерода на целинном участке составляет 15,8 т/га в год. В чистом пару эмиссия в среднем за год составляет 8,1 т/га, в посевах зерновых культур эмиссия CO₂ варьировала от 12,5 до 22,0 т/га в год, а под посевами кукурузы – 9,9–17,1 т/га [16]. В работе Kudеуарова V. N. отмечается, что вклад пахотных почв России в суммарную эмиссию CO₂ составляет от 10 до 12 т/га [17].

Анализ исследований показывает, что динамика эмиссии диоксида углерода существенно отличается в различных почвенно-климатических условиях. В связи с этим необходимо проведение исследований, направленных на разностороннее изучение влияния различных элементов систем земледелия на эмиссию и баланс органического углерода в пахотных почвах различных климатических зон, а для прогнозирования динамики изменения углеродного баланса почв необходимо определение пределов вариации эмиссии диоксида углерода в зависимости от изменяющихся погодных условий.

Цель исследований – установить динамику эмиссии диоксида углерода в посевах различных сельскохозяйственных культур и паров для дальнейшего прогнозирования и оценки потоков климатически активных газов в агроэкосистемах Западной Сибири.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- установить динамику эмиссии диоксида углерода в посевах различных сельскохозяйственных культур и паров в зависимости от уровня увлажнения;
- определить основные статистические характеристики эмиссии диоксида углерода в посевах различных сельскохозяйственных культур и паров в зависимости от уровня увлажнения.

Материалы и методы исследований

Изучение динамики эмиссии проведено в посевах различных сельскохозяйственных культур и паров в 2023–2024 гг. на опытном поле ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» в Тюменском районе Тюменской области в условиях лесостепной зоны Зауралья. Тип почвы опытного участка – чернозем выщелоченный. Исследование проводили в пяти вариантах: яровая пшеница (*Triticum aestivum*), кукуруза (*Zea mays*), люцерна (*Medicago sp.*) второго года пользования, занятый пар (злаково-бобовая смесь), черный пар. На всех вариантах вспашку проводили после уборки предшественника в сентябре. По физически спелой почве в мае проводили боронование. Перед посевом культивировали почву, в дальнейшем сеяли яровую пшеницу, кукурузу, однолетние травы и прикатывали катками. Удобрения на опытных участках не применяли. Уборку яровой пшеницы проводили в фазе полной спелости прямым комбинированием, кукурузы – в фазе молочно-восковой спелости на зеленую массу, у люцерны проводили два укоса, а однолетние травы убирали в фазе бутонизации гороха. На черном пару проводили две культивации в июле и августе. Опыт заложен в четырехкратном повторении, размер опытных делянок составлял 200–500 м². Измерение скорости эмиссии диоксида углерода проводили с начала мая по октябрь каждые 10–16 суток методом закрытых камер пока среднесуточная температура воздуха устойчиво (трое суток) не перешла через 0 °С. В 2023 г. измерение концентрации углекислого газа проводили инфракрасным газоанализатором AZ77535. В 2024 г. для измерения использовали систему PriEco PRI-8610, замеры проводили в трехкратном повторении. Оба газоанализатора оснащены инфракрасными датчиками, чувствительными к изменению концентрации углекислого газа, с погрешностью измерения ±10 мг/м³. Возможность применения и точность данных газоанализаторов апробирована в различных публикациях [18].

Статистическую обработку полученных данных выполняли с помощью табличного процессора Microsoft Excel 2016 (надстройка «Анализ данных»).

Погодные условия 2023–2024 гг. существенно отличались от средних многолетних значений. 2023 г. характеризовался как умеренно теплый и увлажненный, ГТК составлял 1,0 ед., в 2024 г. ГТК составлял 1,4 ед. и период вегетации характеризовался как избыточно увлажненный, более подробно с погодными условиями можно ознакомиться на рисунке 1.

Рисунок 1 – Погодные условия периода исследований

Результаты и их обсуждение

Эмиссия CO₂ с поверхности чернозема выщелоченного под посевами яровой пшеницы в мае 2023 г. составляла 49,1 кг/га в сутки (рисунок 2). Постепенно эмиссия диоксида углерода в посевах пшеницы повышалась на 40 % (19,7 кг/га) в июне и на 29 % (19,9 кг/га) в июле относительно предыдущих измерений.

Рисунок 2 – Динамика эмиссии диоксида углерода в течение вегетации

С августа и до октября отмечалось уменьшение эмиссии CO₂ на 46 % (40,6 кг/га) в августе и на 32 % (15,2 кг/га) в сентябре, а к октябрю показатели составляли 14,7 кг/га. В 2024 г. в мае существенных отличий от 2023 г. в посевах яровой пшеницы не наблюдали. В июле из-за хорошо прогретой почвы отмечалось повышение скорости эмиссии на 40 % (27,4 кг/га) относительно прошлого года. До осени отмечали более

высокую скорость эмиссии CO₂, которая превышала показатели предыдущего года на 55 % (49,0 кг/га) и на 143 % (68,3 кг/га) – показатели июля и августа.

Повышение скорости эмиссии CO₂ с поверхности почвы в 2024 г. объясняется более высокой температурой и влажностью почвы, которые, как показывает ряд исследований, оказывают значительный вклад на дыхание почвы. А. А. Бобрик в своих исследованиях отмечает, что значительный вклад в эмиссию углекислого газа оказывает не только микробный углерод, но и гидротермические параметры почвы. В работе автор установил, что на пространственное варьирование эмиссии CO₂ почв оказывает влияние температура почвы, где корреляция в зависимости от типа почвы составляет $r = 0,36-0,47$ [19]. Осипов А. Ф. придерживается того же мнения, что погодные и гидротермические условия оказывают вклад в формирование сезонной эмиссии CO₂, при этом делает акцент на то, что температура почвы существенно влияет на эмиссию, в то время как влажность не оказывает влияния. При этом автор отмечает, что эмиссия CO₂ тесно коррелирует ($r = 0,71$) с температурой почвы и с мая до начала августа повышается с 0,4–1,3 до 3,8 и 5,6 г/м² [20]. По мнению Тихоновой Е. Н., более высокое влияние температуры на эмиссию диоксида углерода связано с тем, что процесс трансформации органического вещества напрямую связан с численностью микробной массы почвы, а увеличение колоний микроорганизмов в почве напрямую связано с температурой, оптимум которой находится в диапазоне от 20 до 30 °С. Автором установлено, что повышение температуры почвы и количества поступающего углерода в почву не оказывает влияние на стабильность структуры микробного сообщества, в то время как уменьшение температуры почвы приводит к уменьшению бактериального разнообразия [21]. Дополнительным фактором, влияющим на эмиссию диоксида углерода, является ферментативная активность почвы. Основным ограничивающим элементом для некоторых важных ферментов, участвующих в трансформации почвенного органического вещества, является температура почвы [22]. Qi R. в своих исследованиях также подтверждает тот факт, что повышение температуры стимулирует повышение эмиссии углекислого газа, поскольку прогрев почвы может усиливать активность почвенных микроорганизмов и способствовать разложению органического углерода в почве и подстилке. Автор подтверждает нашу теорию о том, что температура почвы один из ключевых факторов, влияющих на эмиссию диоксида углерода. В его исследованиях летом в период наибольшей температуры почвы эмиссия CO₂ составляла 0,75 мкмоль м²/с, весной она не превышала 0,52 мкмоль м²/с и осенью 0,37 мкмоль м²/с. Влажность почвы оказывает меньшее влияние на активность почвенной микробиоты, а отсутствие или существенный дефицит влаги приводит к снижению ее численности и разнообразия [24, 25].

В посевах кукурузы эмиссия диоксида углерода вне зависимости от изучаемого года на протяжении лета существенно превышала таковую под посевами яровой пшеницы. Это связано с тем, что корневая система кукурузы имеет большую массу и, как следствие, оказывает большее влияние на газообмен, протекающий в почве [26]. Более мощная структура корней приводит к замедлению снижения плотности почвы и аэрации [27], а это оказывает вклад на биологическую активность почвы и протекающие в ней химические и биологические процессы. В мае 2023 г. эмиссия диоксида углерода составляла 57,2 кг CO₂/га в сутки, в течение вегетации данный показатель превышал 183 кг/га к концу лета, после чего происходило уменьшение к концу вегетации кукурузы. Погодные условия 2024 г. приводили к тому, что в конце весны эмиссия была ниже прошлогодних значений на 37 %, а в летний период, наоборот, выше на 40,0–72,7 кг/га.

В посевах люцерны эмиссия диоксида углерода вне зависимости от года и месяца исследований была существенно выше (на 13–320 %), чем в посевах яровой пшеницы (15,5–50,1 кг/га). Это объясняется рядом причин. Первая – это хорошо развитая и мощная корневая система, которая способна выделять в ризосферу ферменты, биоактивные молекулы и метаболиты, которые приводят к изменению доминирующих групп микроорганизмов в почве, также сама по себе корневая система участвует в окислительном процессе и чем больше ее масса, тем выше скорость эмиссии CO₂ [28]. Вторая причина – это более высокая микробиологическая активность почвы (наличие клубеньковых бактерий, их активности в процессе дыхания и нитрификации), которая приводит к более активному (по сравнению с зерновыми культурами) накоплению азота, что, в свою очередь, является катализатором процесса минерализации органического вещества [29, 30]. Третья причина связана с тем, что под посевами люцерны образуется больше органических остатков, чем под зерновыми культурами, значительная часть которых накапливается в толще почвы в виде отмершей корневой системы и микробной массы. Это приводит к увеличению кормовой базы для почвенных микроорганизмов, численность которых возрастает и усиливает интенсивность процесса разложения и трансформации органических остатков. Все эти процессы закономерно приводят к увеличению объема образующегося углекислого газа [31].

В мае 2023 г. эмиссия диоксида углерода в посевах люцерны составляла 75,4 кг/га за сутки. К середине лета дыхание почвы, как и во всех изучаемых вариантах, возрастало и доходило до 117 кг/га, к осени же происходило снижение эмиссии CO₂. Под посевами люцерны разницу по годам исследования отмечали только в летний период: в 2024 г. в июне и августе интенсивность продуцирования диоксида углерода была выше годовой нормы на 23,2–33,7 кг/га, а максимальное различие (67,5 кг/га в сутки) отмечено в июле.

В занятом паре эмиссия диоксида углерода в сравнении с яровой пшеницей неоднозначна. В 2023 г. с мая по июль эмиссия была незначительно ниже (на 14,0–19,4 % или 9,4–12,4 кг/га в сутки), чем в посевах яровой пшеницы. В остальные месяцы 2023 г. достоверных различий не наблюдали, тогда как в 2024 г. с мая по октябрь эмиссия диоксида углерода под однолетними травами была на 26,7–71,4 % меньше, чем под пшеницей. Низкая эмиссия в занятом пару в сравнении с яровой пшеницей объясняется тем, что посев однолетних трав был позднее, чем пшеницы, а это приводило к тому, что корневая система оказывала меньший вклад в эмиссию диоксида углерода в период проведения измерений. Дополнительно ранняя уборка однолетних трав в середине лета приводит к тому, что корневая система перестает участвовать в почвенном газообмене.

В черном пару полностью отсутствуют растения. Это приводит к тому, что в эмиссии CO₂ участвуют лишь почвенные микроорганизмы и протекающие в почве биохимические процессы. В связи с этим в черном пару эмиссия диоксида углерода с мая по август была на 10,5–91,4 кг/га в сутки меньше, чем под посевами яровой пшеницы. Стоит отметить, что в 2023 г. скорость продуцирования CO₂ достоверно выше была лишь в июле 2024 г. на 26,7 кг/га в сутки.

Полученные нами данные, где средняя эмиссия CO₂ за вегетацию повышается по схеме «черный пар < занятый пар < яровая пшеница < кукуруза < люцерна», схожи со значениями, полученными в исследованиях Н. А. Шиловой, в которых распределение эмиссии CO₂ за вегетацию повышается в системе «чистый пар (1120 кг/га) < ячмень (1554 кг/га) < картофель (1902 кг/га) < залежь (2119 кг/га) < однолетний люпин (2962 кг/га)». Автор связывает различия в эмиссии диоксида углерода между культурами с развитием наземной массы и дыханием корневой

системы, упуская из внимания влияние данных культур на ферментативную и биологическую активность почвы [32].

Суховеева О. Э. в своей работе также подтверждает наши выводы о том, что несмотря на то, что ГТК оказывает значительный вклад в формирование эмиссии CO₂, главным влияющим фактором на данный показатель является вид возделываемых культур и тип угодий. Автор утверждает, что пропашные культуры способствуют выбросу в атмосферу до 2838 кг/га углерода в год, что в семь раз превышает показатели эмиссии с участков, занятых бобовыми [33].

В работе Асылбаева И. Г. приведены близкие к нашим результатам значения, где минимальная эмиссия была получена в посевах зерновых культур и в чистом пару (0,31–0,32 мкмоль/м² с), а максимальная – под многолетними травами (2,5 мкмоль/м² с), промежуточные величины отмечены под кукурузой – 0,74 мкмоль/м² с [34].

Полученные данные по скорости эмиссии диоксида углерода в зависимости от уровня увлажнения согласуются со многими работами. В исследованиях Мильхеева Е. Ю. отмечается, что при увеличении уровня увлажнения на фоне хорошо прогретой почвы эмиссия CO₂ повышается до 48 г CO₂/м² в сутки при средних значениях на уровне 35 г CO₂/м² в сутки [35]. В работе Махныкиной А. В. отмечается, что в условиях недостаточного увлажнения происходит уменьшение потока CO₂ в среднем на 43 %, в то время как при избыточном увлажнении отмечаются наиболее высокие значения эмиссии, достигающие 0,7 кг CO₂/м². В сильно засушливые годы потоки CO₂ уменьшаются в 2,0–2,5 раза по сравнению с избыточно увлажненным годом [36].

В 2023 г. в течение периода вегетации под яровой пшеницей эмиссия диоксида углерода варьировала от 8,9 до 95,1 кг/га и в среднем составила 50,3 ± 4,2 кг/га в сутки (таблица 1). В таком случае варьирование можно оценить, как значительное (Cv = 50 %), а распределение значений симметричное, плосковершинное.

Таблица 1 – Статистические характеристики эмиссии диоксида углерода по возделываемым культурам и чёрному пару в 2023 г., кг/га в сутки

Показатель	Яровая пшеница	Кукуруза	Люцерна	Занятый пар	Чёрный пар
Среднее	50,3	67,1	80,1	42,6	39,1
Стандартная ошибка	4,2	5,2	5,4	3,5	3,4
Медиана	48,3	57,4	84,35	39,9	36,85
Мода	53,9	57,4	111,2	24,8	47,0
Стандартное отклонение	25,0	31,12	32,5	21,1	20,6
Дисперсия выборки	624,7	968,47	1057,9	446,1	422,8
Экссесс	-0,9	-1,03	-1,1	-0,7	0,0
Асимметричность	0,1	-0,01	-0,4	0,3	0,8
Размах вариации	86,2	102,7	103,2	76,8	73,9
Минимум	8,9	11,3	18,8	8,2	7,6
Максимум	95,1	114,0	122,0	85,0	81,5
Коэффициент вариации, %	50	46	41	50	53

Средняя интенсивность эмиссии CO₂ под кукурузой в течение вегетации составляла 67,1 ± 5,2 кг/га в сутки, вариация при этом достигала 46 %, что указывает на существенную величину изменчивости, при этом размах вариации был на 19 % больше, чем под посевами яровой пшеницы. Данная тенденция может говорить о том, что развитие корневой системы кукурузы и ее большей массы в сравнении с пшеницей оказывает более существенный вклад в формирование эмиссии CO₂.

Под люцерной средняя эмиссия за вегетацию значительно превышает значения данного показателя по остальным вариантам опыта. Распределение

плосковершинное, поскольку значение коэффициента эксцесса равно -1,1, что указывает на разброс значений относительно центра. Размах вариации эмиссии диоксида углерода под люцерной составил 103,2 кг/га в сутки, что выше, чем по остальным культурам. Варьирование оценивается как значительное ($C_v = 41 \%$).

Под однолетними травами эмиссия диоксида углерода за анализируемый временной интервал изменялась в пределах 8,2–85,0 кг/га при среднем значении $42,6 \pm 3,5$ кг/га в сутки. Вариабельность значительная ($C_v = 50 \%$).

По чёрному пару величина эмиссии CO_2 в среднем составила $39,1 \pm 3,4$ кг/га в сутки. Из таблицы 2 видно, что эмиссия диоксида углерода по чёрному пару в сравнении с остальными вариантами опыта имеет минимальные среднее и медианное значения, а также минимальный размах вариации, равный 73,9 кг/га в сутки, и межквартильный размах. Дисперсия в данном варианте опыта также ниже, чем в остальных, что указывает на небольшой разброс значений относительно среднего. Таким образом, эмиссия диоксида углерода среди сравниваемых вариантов минимальна по чёрному пару, а максимальна при выращивании люцерны.

Таблица 2 – Статистические характеристики эмиссии диоксида углерода по возделываемым культурам и чёрному пару в 2024 г., кг/га в сутки

Показатель	Яровая пшеница	Кукуруза	Люцерна	Занятый пар	Черный пар
Среднее	79,9	99,8	107,1	38,3	31,1
Стандартная ошибка	8,2	10,8	9,9	4,6	3,2
Медиана	89,5	101,7	99,9	29,8	25,7
*Мода	-	-	-	-	-
Стандартное отклонение	47,2	61,9	56,7	26,3	18,2
Дисперсия выборки	2229,4	3826,0	3217,3	692,3	331,8
Эксцесс	-1,3	-1,3	-1,4	-1,2	-1,3
Асимметричность	0,0	0,0	0,2	0,5	0,3
Размах вариации	156,8	199,4	180,5	82,9	56,7
Минимум	7,6	4,8	27,0	4,7	5,1
Максимум	164,5	204,2	207,4	87,6	61,8
Коэффициент вариации, %	59	62	53	69	59

Примечание. * – мода не определялась.

В 2024 г. за теплый период средняя эмиссия диоксида углерода под яровой пшеницей составляла $79,9 \pm 8,2$ кг/га в сутки (см. таблицу 2). Размах вариации при этом достигал 156,8 кг/га в сутки, что на 82 % выше значения, полученного в 2023 г. Коэффициент вариации также увеличился на 9 %. Распределение выборки плосковершинное, что означает большой разброс значений относительно центра. Повышение размаха и коэффициента вариации в 2024 г. относительно 2023 г. может быть связано с большим и неравномерным распределением осадков, которое оказывало влияние на интенсивность эмиссии CO_2 и биологическую активность почвы.

Под посевами кукурузы в среднем за вегетацию в 2024 г. эмиссия диоксида углерода составляла $99,8 \pm 10,8$ кг/га в сутки, что практически на 50 % больше предыдущего периода исследований. Отмечалось также повышение размаха и вариации на 94 % относительно 2023 г. Распределение значений выборки при этом оставалось плосковершинным.

Под люцерной средняя эмиссия диоксида углерода в сутки в 2024 г. была выше на 34 % (27,0 кг/га), чем в предшествующем году, достигая рекордной, по сравнению с остальными вариантами опыта, величины $107,1 \pm 9,9$ кг/га в сутки.

По занятому пару эмиссия CO_2 ниже, чем под культурами, в среднем её величина составила $38,3 \pm 4,6$ кг/га в сутки, варьируя в диапазоне 4,7–87,6 кг/га.

По чёрному пару эмиссия диоксида углерода ниже, чем по занятому, и составляла в среднем $31,1 \pm 3,2$ кг/га в сутки. Размах вариации и величина дисперсии минимальны в описываемых вариантах опыта, что указывает на меньший разброс значений относительно среднего.

Также, как и в предшествующем, в 2024 г. эмиссия диоксида углерода по вариантам опыта была минимальной по чёрному пару, а максимальной – при выращивании люцерны.

Выводы

В посевах яровой пшеницы с мая по июль в 2023 г., когда ГТК составлял 1,0 ед., эмиссия диоксида углерода увеличивалась с весны до середины лета с 49,1 до 88,5 кг/га в сутки и в дальнейшем снижалась к осени. В 2024 г., при ГТК = 1,4 ед., эмиссия диоксида углерода в летний период была на 27,4–68,3 кг/га в сутки выше. Эмиссия диоксида углерода под посевами кукурузы на протяжении вегетации превышала на 11–90 % таковую под яровой пшеницей. Динамика изменения в течение вегетации при этом была схожа с пшеницей и в 2023 г. увеличивалась к середине лета до 117,2 кг/га и опускалась к осени. В избыточно увлажненном году эмиссия диоксида углерода летом была на 44–74 % выше, чем в умеренно увлажненном. Динамика продуцирования диоксида углерода под люцерной в течение вегетации была идентичной яровой пшенице, однако годовые показатели были на 15–50 кг/га выше. В занятом пару эмиссия диоксида углерода в 2023 г. с мая по июль была ниже на 9,4–12,4 кг/га в сутки ниже, чем в посевах яровой пшеницы. В остальные периоды достоверных различий не наблюдалось. В черном пару эмиссия диоксида углерода в независимости от режима увлажнения с мая по август была на 10,5–91,4 кг/га в сутки меньше, чем под посевами яровой пшеницы.

В посевах яровой пшеницы в умеренно увлажненный 2023 г. средняя эмиссия за вегетацию составляла $50,3 \pm 4,2$ кг/га в сутки, варьирование при этом было значительное ($C_v = 50 \%$), распределение значений симметричное, плосковершинное. В избыточно увлажненный год средняя эмиссия за вегетацию составляла $79,9 \pm 8,2$ кг/га в сутки. Размах вариации достигал 156,8 кг/га в сутки, что на 82 % больше значений 2023 г., а распределение выборки было плосковершинным. Под посевами кукурузы в умеренно увлажненном году средняя эмиссия CO_2 составляла $67,1 \pm 5,2$ кг/га в сутки, вариация при этом достигала 46 %, размах вариации при этом был на 19 % больше, чем под посевами яровой пшеницы. В избыточно увлажненном году средняя эмиссия CO_2 за вегетацию составляла $99,8 \pm 10,8$ кг/га в сутки, что практически на 50 % больше, чем в умеренно увлажненном году, распределение значений выборки при этом плосковершинное при размахе вариации 199,4 кг/га в сутки. Под люцерной средняя эмиссия составляла $80,1 \pm 5,4$ кг/га в сутки, распределение значений плосковершинное, поскольку значение коэффициента эксцесса равно -1,1. Размах вариации достигал 103,2 кг/га в сутки, $C_v = 41 \%$. В избыточно увлажненном году средняя эмиссия была на 34 % ($27,0$ кг/га) выше, чем в умеренно увлажненном, вариация при этом составляла $C_v = 53 \%$, при размахе вариации 180,5 кг/га. Под однолетними травами эмиссия диоксида углерода в среднем составляла $42,6 \pm 3,5$ кг/га в сутки, вариабельность была значительная ($C_v = 50 \%$) в умеренно увлажненный год. В избыточно увлажненный год в среднем эмиссия составляла $38,3 \pm 4,6$ кг/га в сутки, вариация составляла $C_v = 69 \%$ при размахе вариации 82,9 кг/га. В чёрному пару величина эмиссии CO_2 в среднем в умеренно увлажненный год составляла $39,1 \pm 3,4$ кг/га в сутки. Размах вариации составлял 73,9 кг/га в сутки, при вариации $C_v = 53 \%$. В избыточно увлажненном году средняя эмиссия составляла $31,1 \pm 3,2$ кг/га в сутки. Вариация достигала $C_v = 59 \%$, при размахе 56,7 кг/га в сутки.

Полученные в результате работы данные по динамике эмиссии диоксида углерода в посевах различных сельскохозяйственных культур и паров могут лечь в основу прогнозирования и оценки потоков климатически активных газов в агроэкосистемах Западной Сибири.

Литература

1. Chugunkova A. V. Modeling of logging industry dynamics under the global climate change: the evidence from Siberian regions // J. Sib. Fed. Univ. Humanit. Soc. Sci. 2020. No. 11. P. 1870–1879. DOI: 10.17516/1997-1370-0691.
2. Демин Е. А., Миллер С. С. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на баланс органического углерода в посевах яровой пшеницы в условиях лесостепной зоны Зауралья // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024. № 6. С. 1069–1080. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.6.1069-1080.
3. Радина С. П. Киотский протокол. К вопросу о глобальном изменении климата // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2005. № 1. С. 205–213.
4. Столбовой В. С. Регенеративное земледелие и смягчение изменений климата // Достижения науки и техники АПК. 2020. № 7. С. 19–26. DOI: 10.244n/0235-2451-2020-10703.
5. Demichev V., Dashieva B. S., Filatov I. Characterization of Russian regions by variation in average temperature, precipitation, and agricultural development // SABRAO Journal of Breeding and Genetics. 2024. Vol. 56. P. 616–627. DOI: 10.54910/sabrao2024.56.2.14.
6. Bevacqua E., Schleussner C. F., Zscheischler J. A year above 1.5 °C signals that Earth is most probably within the 20-year period that will reach the Paris Agreement limit // Nature Climate Change. 2025. Vol. 15. P. 262–265. DOI: 10.1038/s41558-025-02246-9.
7. Cannon A. J. Twelve months at 1.5 °C signals earlier than expected breach of Paris Agreement threshold. // Nature Climate Change. 2025. Vol. 15. P. 266–269. DOI: 10.21203/rs.3.rs-4993478/v2.
8. Parry I., Mylonas V., Vernon N. Mitigation policies for the Paris agreement: an assessment for G20 countries // IMF Working Paper. 2018. Iss. 193. DOI: 10.5089/9781484373842.001.
9. Jiang X., Kim S., Lu S. Limited accountability and awareness of corporate emissions target outcomes // Nature Climate Change. 2025. Vol. 15. P. 279–286. DOI: 10.1038/s41558-024-02236-3.
10. Bellamy P., Loveland P., Bradley R., Lark R. M., Kirk G. J. D. Carbon losses from all soils across England and Wales 1978–2003 // Nature. 2005. Vol. 437. P. 245–248. DOI: 10.1038/nature04038.
11. Gerke J. Carbon accumulation in arable soils: mechanisms and the effect of cultivation practices and organic fertilizers // Agronomy. 2021. Vol. 11 (6). Art. No. 1079. DOI: 10.3390/agronomy11061079.
12. Bellassen V., Angers D., Kowalczewski T., Olesen A. Soil carbon is the blind spot of European national GHG inventories // Nature Climate Change. 2022. Vol. 12. P. 324–331. DOI: 10.1038/s41558-022-01321-9.
13. Рзаева В. В., Еремин Д. И. Влияние основной обработки почвы на содержание гумуса в черноземе выщелоченном // АгроФорум. 2021. № 6. С. 38–40.
14. Anthony T. L., Szutu D.J., Verfaillie J.G., Balbocchi D. D., Silver W. L. Carbon-sink potential of continuous alfalfa agriculture lowered by short-term nitrous oxide emission events // Nature Communications. 2023. Vol. 14. Art. No. 1926. DOI: 10.1038/s41467-023-37391-2.
15. Drury C. F., Yang X., Reynolds D., McLaughlin N. Nitrous oxide and carbon dioxide emissions from monoculture and rotational cropping of corn, soybean and winter wheat // Canadian Journal of Soil Science. 2008. No. 1. P. 163–174. DOI: 10.4141/CJSS06015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.researchgate.net/publication/276028584> (дата обращения: 20.03.2025).
16. Касторнова М. Г., Демин Е. А., Еремин Д. И. Экологическая оценка влияния сельскохозяйственной деятельности на эмиссию углекислого газа из чернозема выщелоченного Тобол-Ишимского междуречья // Аграрный вестник Урала. 2021. № 10. С. 9–20. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-213-10-10-20.
17. Kudeyarov V. N., Kurganova I. N. Respiration of Russian soils: database analysis, long-term monitoring, and general estimates // Eurasian Soil Science. 2005. Vol. 38. P. 983–992.
18. Чимитдоржиева Э. О., Цыбенков Ю. Б., Чимитдоржиева Г. Д. Эмиссия CO₂ из пахотных черноземов западного Забайкалья // Агрохимия. 2024. № 5. С. 45–53. DOI: 10.31857/S0002188124050063.
19. Бобрик А. А., Гончарова О. Ю., Матышак Г. В., Рыжова И. М., Макаров М. И., Тимофеева М. В. Распределение компонентов углеродного цикла почв лесных экосистем северной, средней и южной тайги Западной Сибири // Почвоведение. 2020. № 11. С. 1328–1340. DOI: 10.31857/S0032180X20110052.
20. Осипов А. Ф. Эмиссия диоксида углерода с поверхности почвы спелого сосняка черничного в средней тайге Республики Коми // Лесоведение. 2015. № 5. С. 356–366.
21. Тихонова Е. Н., Менько Е. В., Уланова Р. В., Кравченко И. К. Влияние температуры на

таксономическую структуру бактериальных сообществ почв при разложении лесного опада // Микробиология. 2019. № 6. С. 744–748. DOI: 10.1134/S0026365619060193.

22. Melillo J. M., Frey S. D., Deangelis K. M., Werner W. J., Bernard M. J., Bowles F. P., Pold G., Knorr M.A., Grandy A. S. Long-term pattern and magnitude of soil carbon feedback to the climate system in a warming world // Science. 2017. Vol. 358. P. 101–105. DOI: 10.1126/science.aan2874.

23. Qu R., Liu G., Yue M., Wang G., Peng C., Wang K., Gao X. Soil temperature, microbial biomass and enzyme activity are the critical factors affecting soil respiration in different soil layers in Ziwuling Mountains, China // Frontiers in Microbiology. 2023. Vol. 14. DOI: 10.3389/fmicb.2023.1105723.

24. Еремин Д. И., Попова О. Н. Формирование почвенной микрофлоры в антропогенно-преобразованных почвах // Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 2015. № 4. С. 7–12.

25. Сорокина М. В., Лобков В. Т., Бобкова Ю. А. Влияние приемов основной обработки серой лесной почвы на её биологическую активность и урожайность озимой пшеницы // Вестник Орловского государственного аграрного университета. 2016. № 5. С. 47–53.

26. Бойков В. М., Старцев С. В., Воротников И. Л., Нарушев В. Б. Исследование формообразующих параметров корневой системы пропашных культур // Аграрный научный журнал. 2020. № 9. С. 65–68. DOI: 10.28983/asj.y2020i9pp65-68.

27. Шахова О. А. Влияние зяблевой обработки на плотность сложения чернозёма выщелоченного под яровой пшеницей и кукурузой в северной лесостепи Тюменской области // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2021. № 5. С. 32–35. DOI: 10.37670/2073-0853-2021-91-5-32-35.

28. An Y., Sun H., Zhang W., Sun Y., Li S., Yu Z., Yang R., Hu T., Yang P. Distinct rhizosphere soil responses to nitrogen in relation to microbial biomass and community composition at initial flowering stages of alfalfa cultivars // Frontiers in Plant Science. 2022. Vol. 13. DOI: 10.3389/fpls.2022.938865.

29. Denison R., Hunt S., Layzell D. Nitrogenase activity, nodule respiration, and O₂ permeability following detopping of alfalfa and birdsfoot trefoil // Plant Physiology. 1992. No. 98. P. 894–900. DOI: 0.1104/pp.98.3.894.

30. Liu A., Contador C.A., Fan K., Lam H-M. Interaction and regulation of carbon, nitrogen, and phosphorus metabolisms in root nodules of legumes // Frontiers in Plant Science. 2018. Vol. 9. DOI: 10.3389/fpls.2018.01860.

31. Song X., Fang C., Yuan Z-Q., Li F-M. Long-term growth of alfalfa increased soil organic matter accumulation and nutrient mineralization in a semi-arid environment // Frontiers in Environmental Science. 2021. Vol. 9. DOI: 10.3389/fenvs.2021.649346.

32. Шилова Н. А. Динамика выделения CO₂ в посевах полевых культур на дерново-подзолистых и торфяных почвах // Почвоведение и агрохимия. 2014. № 1. С. 104–112.

33. Суховеева О. Э. Приложение модели DNDC к оценке параметров углеродного и азотного обмена в пахотных почвах Нечерноземья // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2018. № 2. С. 74–85. DOI: 10.7868/S2587556618020073.

34. Асылбаев И. Г., Мирсяпов Р. Р. Пилотный карбоновый полигон: анализ запасов углерода в почвах сельхозугодий // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2023. №4. С. 6–12. DOI: 10.12737/2073-0462-2023-6-12.

35. Мильхеев Е. Ю. Сезонная динамика эмиссии CO₂ из аллювиальных луговых почв дельты р. Селенги // Природа Внутренней Азии. 2023. № 4. С. 41–47. DOI: 10.18101/2542-0623-2023-4-41-47.

36. Махныкина А. В., Прокушкин А. С., Меняйло О. В., Верховец С. В., Тычков И. И., Урбан А. В., Рубцов А. В., Кошурникова Н. Н., Ваганов Е. А. Влияние климатических факторов на эмиссию CO₂ из почв в среднетаежных лесах Центральной Сибири: эмиссия как функция температуры и влажности почвы // Экология. 2020. № 1. С. 71–87. DOI: 10.31857/S0367059720010060.

References

1. Chugunkova A. V. Modeling of logging industry dynamics under the global climate change: the evidence from Siberian regions // J. Sib. Fed. Univ. Humanit. Soc. Sci. 2020. No. 11. P. 1870–1879. DOI: 10.17516/1997-1370-0691.

2. Demin E. A., Miller S. S. The influence of increasing doses of mineral fertilizers on the balance of organic carbon in spring wheat crops in the forest-steppe zone of the Trans-Urals // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2024. No. 6. P. 1069–1080. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.6.1069-1080.

3. Radina S. P. The Kyoto Protocol. On the global warming problem // Vestnik RUDN. International Relations. 2005. No. 1. P. 205–213.

4. Stolbovoy V. S. Regenerative agriculture and climate change mitigation // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2020. No. 7. P. 19–26. DOI: 10.244n/0235-2451-2020-10703.

5. Demichev V., Dashieva B., Filatov I. Characterization of Russian regions by variation in average temperature, precipitation, and agricultural development // *SABRAO Journal of Breeding and Genetics*. 2024. Vol. 56. P. 616–627. DOI: 10.54910/sabrao2024.56.2.14.
6. Bevacqua E., Schleussner C. F., Zscheischler J. A year above 1.5 °C signals that Earth is most probably within the 20-year period that will reach the Paris Agreement limit // *Nature Climate Change*. 2025. Vol. 15. P. 262–265. DOI: 10.1038/s41558-025-02246-9.
7. Cannon A. J. Twelve months at 1.5 °C signals earlier than expected breach of Paris Agreement threshold // *Nature Climate Change*. 2025. Vol. 15. P. 266–269. DOI: 10.21203/rs.3.rs-4993478/v2.
8. Parry I., Mylonas V., Vernon N. Mitigation policies for the Paris agreement: an assessment for G20 countries // *IMF Working Paper*. 2018. Iss. 193. DOI: 10.5089/9781484373842.001.
9. Jiang X., Kim S., Lu S. Limited accountability and awareness of corporate emissions target outcomes // *Nature Climate Change*. 2025. Vol. 15. P. 279–286. DOI: 10.1038/s41558-024-02236-3.
10. Bellamy P., Loveland P., Bradley R., Lark R. M., Kirk G. J. D. Carbon losses from all soils across England and Wales 1978–2003 // *Nature*. 2005. Vol. 437. P. 245–248. DOI: 10.1038/nature04038.
11. Gerke J. Carbon accumulation in arable soils: mechanisms and the effect of cultivation practices and organic fertilizers // *Agronomy*. 2021. Vol. 11 (6). Art. No. 1079. DOI: 10.3390/agronomy11061079.
12. Bellassen V., Angers D., Kowalczewski T., Olesen A. Soil carbon is the blind spot of European national GHG inventories // *Nature Climate Change*. 2022. Vol. 12. P. 324–331. DOI: 10.1038/s41558-022-01321-9.
13. Rzaeva V. V., Eremin D. I. Effect of primary soil cultivation on the humus content in leached chernozem // *AgroForum*. 2021. No. 6. P. 38–40.
14. Anthony T. L., Szutu D. J., Verfaillie J. G., Balocchi D. D., Silver W. L. Carbon-sink potential of continuous alfa agriculture reduced by short-term nitrous oxide emission events // *Nature Communications*. 2023. Vol. 14. Art. No. 1926. DOI: 10.1038/s41467-023-37391-2.
15. Drury C. F., Yang X., Reynolds D., McLaughlin N. Nitrous oxide and carbon dioxide emissions from monoculture and rotational cropping of corn, soybean and winter wheat // *Canadian Journal of Soil Science*. 2008. No. 1. P. 163–174. DOI: 10.4141/CJSS06015.
16. Kastornova M. G., Demin E. A., Eremin D. I. Ecological assessment of the impact of agricultural activity on the emission of carbon dioxide from the leached chernozem of the Tobol-Ishim interfluvium // *Agrarian Bulletin of the Urals*. 2021. No. 10. P. 9–20. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-213-10-10-20.
17. Kudryarov V. N., Kurganova I. N. Respiration of Russian soils: database analysis, long-term monitoring, and general estimates // *Eurasian Soil Science*. 2005. Vol. 38. P. 983–992.
18. Chimitdorzhieva E. O., Tsybenov Yu. B., Chimitdorzhieva G. D. CO₂ emission from arable chernozems of Western Transbaikalia // *Agrohimiya*. 2024. No. 5. P. 45–53. DOI: 10.31857/S0002188124050063.
19. Bobrik A. A., Goncharova O. Yu., Matyshak G. V., Ryzhova I. M., Makarov M. I., Timofeeva M. V. Spatial distribution of components of soil carbon cycle in forest ecosystems of north, middle and south taiga of Western Siberia // *Pochvovedenie*. 2020. No. 11. P. 1328–1340. DOI: 10.31857/S0032180X20110052.
20. Osipov A. F. Carbon dioxide emission from the soil surface in mature blueberry pine forest in Middle Taiga of the Komi Republic // *Lesovedenie*. 2015. No. 5. P. 356–366.
21. Tikhonova E. N., Menko E. V., Ulanova R. V., Li H., Kravchenko I. K. Effect of temperature on the taxonomic structure of soil bacterial communities during litter decomposition // *Mikrobiologiya*. 2019. No. 6. P. 744–748. DOI: 10.1134/S0026365619060193.
22. Melillo J. M., Frey S. D., Deangelis K. M., Werner W. J., Bernard M. J., Bowles F. P., Pold G., Knorr M. A., Grandy A. S. Long-term pattern and magnitude of soil carbon feedback to the climate system in a warming world // *Science*. 2017. Vol. 358. P. 101–105. DOI: 10.1126/science.aan2874.
23. Qu R., Liu G., Yue M., Wang G., Peng C., Wang K., Gao X. Soil temperature, microbial biomass and enzyme activity are the critical factors affecting soil respiration in different soil layers in Ziuling Mountains, China // *Frontiers in Microbiology*. 2023. Vol. 14. DOI: 10.3389/fmicb.2023.1105723.
24. Eremin D. I., Popova O. N. The formation of soil microflora in anthropogenically transformed soils // *Bulletin of State Agrarian University of Northern Zauralye*. 2015. No. 4. P. 7–12.
25. Sorokina M. V., Lobkov V. T., Bobkova Yu. A. Influence methods of main grey forest soil on its biological activity and productivity of winter wheat // *Vestnik OrelGAU*. 2016. No. 5. P. 47–53.
26. Boykov V. M., Startsev S. V., Vorotnikov I. L., Narushev V. B. Study of the formative parameters of the root system of tiller crops // *The Agrarian Scientific Journal*. 2020. No. 9. P. 65–68. DOI: 10.28983/asj.y2020i9pp65-68.
27. Shakhova O. A. Influence of autumn cultivation on the bulk density of chernozem leached under spring wheat and corn in the northern forest-steppe of the Tyumen region // *Izvestia Orenburg State Agrarian University*. 2021. No. 5. P. 32–35. DOI: 10.37670/2073-0853-2021-91-5-32-35.
28. An Y., Sun H., Zhang W., Sun Y., Li S., Yu Z., Yang R., Hu T., Yang P. Distinct rhizosphere soil responses to nitrogen in relation to microbial biomass and community composition at initial flowering

stages of alfalfa cultivars // *Frontiers in Plant Science*. 2022. Vol. 13. DOI: 10.3389/fpls.2022.938865.

29. Denison R., Hunt S., Layzell D. Nitrogenase activity, nodule respiration, and O₂ permeability following detopping of alfalfa and birdsfoot trefoil // *Plant Physiology*. 1992. No. 98. P. 894–900. DOI: 0.1104/pp.98.3.894.

30. Liu A., Contador C.A., Fan K., Lam H-M. Interaction and regulation of carbon, nitrogen, and phosphorus metabolisms in root nodules of legumes // *Frontiers in Plant Science*. 2018. Vol. 9. DOI: 10.3389/fpls.2018.01860.

31. Song X., Fang C., Yuan Z-Q., Li F-M. Long-term growth of alfalfa increased soil organic matter accumulation and nutrient mineralization in a semi-arid environment // *Frontiers in Environmental Science*. 2021. Vol. 9. DOI: 10.3389/fenvs.2021.649346.

32. Shilova N. A. Dynamics of allocation CO₂ in crops of field cultures on sod-podzolic and peat soils // *Soil Science and Agrochemistry*. 2014. No. 1. P. 104–112.

33. Sukhoveeva O. E. Application of the DNDC model for estimation of carbon and nitrogen exchange parameters in arable soils in Non-Chernozem Zone // *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya*. 2018. No. 2. P. 74–85. DOI: 10.7868/S2587556618020073.

34. Asylbaev I. G., Mirsayapov R. R. Pilot carbon landfill: analysis of carbon reserves in farmland soils // *Vestnik of Kazan State Agrarian University*. 2023. No. 4. P. 6–12. DOI: 10.12737/2073-0462-2023-6-12.

35. Milkheev E. Yu. Seasonal dynamics of the CO₂ emissions from alluvial meadow soils in the Selenga River delta // *Nature of Inner Asia*. 2023. No. 4. P. 41–47. DOI: 10.18101/2542-0623-2023-4-41-47.

36. Makhnykina A. V., Prokushkin A. S., Menyailo O. V., Verkhovets S. V., Tychkov I. I., Urban A. V., Rubtsov A. V., Koshurnikova N. N., Vaganov E. A. The impact of climatic factors on CO₂ emissions from soils of middle-taiga forests in Central Siberia: emission as a function of soil temperature and moisture // *Russian Journal of Ecology*. 2020. No. 1. P. 46–56. DOI: 10.1134/S1067413620010063.

UDC 631.433.3

Demin E. A., Kayugina S. M.

DYNAMICS OF CARBON DIOXIDE EMISSIONS FROM DIFFERENT CROPS AND FALLOW LAND IN THE TRANS-URAL REGION

Summary. *Over the past century, the average global temperature has increased by 1.5 °C. This phenomenon has had a negative impact on the agricultural sector because of a sharp change in weather conditions caused by an increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. The aim of the work was to establish the dynamics of carbon dioxide emissions from different crops and fallow land, with a view to predicting and evaluating the movement of climatically active gases in agro-ecosystems of Western Siberia. The research was conducted in 2023–2024 in the conditions of the forest-steppe zone of the Trans-Ural region. The experiment scheme comprised the following variants: spring wheat, corn, alfalfa, as well as seeded and black fallow. A closed chamber method using an infra-red gas analyzer for measuring carbon dioxide emissions from the soil surface was applied. During the growing season, the range of carbon dioxide emissions in spring wheat crops was found to be between 8.3 and 137.5 kg/ha per day, in corn crops – between 6.5 and 183.0 kg/ha per day, in alfalfa crops – between 31.4 and 184.8 kg/ha per day. In fallow fields, the emission variation was lower: from 9.9 to 76.1 and from 8.4 to 77.6 kg/ha per day in seeded and black fallow, respectively. The study revealed that in the context of moderate moisture, the average CO₂ emission in spring wheat crops reached 50.3 kg/ha per day (Cv = 50 %); however, under conditions of excessive moisture, the average emission increased to 79.9 kg/ha per day and the Cv increased to 59 %. In corn crops, the average CO₂ emission was determined to be 67.1 kg/ha per day at Cv = 49 % in a moderately humid year (2023), in an excessively wet year (2024) this indicator increased to 99.8 kg/ha at Cv = 62 %. In alfalfa crops, the level of carbon dioxide emissions in a moderately humid year was found to be 80.1 kg/ha per day (Cv = 41 %), in terms of excessive humidification, CO₂ emissions increased to 107.1 kg/ha per day (Cv = 51 %). In seeded fallow, the average carbon dioxide emissions during the moderately humid period amounted to 42.6 kg/ha per day at Cv = 50 %, while in the excessively humid period – 38.3 kg/ha during the growing season at Cv = 69 %. In black fallow, the mean carbon dioxide emissions*

averaged at 39.1 kg/ha ($C_v = 53\%$) in a moderately humid year and 31.1 kg/ha ($C_v = 59\%$) in an excessively humid one. The average carbon dioxide emission during the growing season increased in the following sequence: black fallow < seeded fallow < spring wheat < corn < alfalfa. An increase in the level of moisture resulted in an increase in the average emission per day during the growing season in crops and seeded fallow, while the black fallow, conversely, exhibited a decrease.

Keywords: emissions, carbon dioxide, spring wheat, corn, alfalfa, seeded fallow, black fallow.

Дёмин Евгений Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник агробиотехнологического центра Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья; 625003, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 7; e-mail: gambitn2013@yandex.ru.

Каюгина Светлана Михайловна, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья; 625003, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 7; e-mail: kayuginasm@gausz.ru.

Demin Evgeny Aleksandrovich, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Agrobiotechnological Center, Institute of Fundamental and Applied Agrobiotechnologies, FSBEI HE "Northern Trans-Ural State Agricultural University"; 7, Respubliki str., Tyumen, 625003, Russia; e-mail: gambitn2013@yandex.ru.

Kayugina Svetlana Mikhailovna, Cand. Sc. (Biol.), researcher, Institute of Fundamental and Applied Agrobiotechnologies, FSBEI HE "Northern Trans-Ural State Agricultural University"; 7, Respubliki str., Tyumen, 625003, Russia; e-mail: kayuginasm@gausz.ru.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-76-10005 (Карбоновый след в агроценозах Западной Сибири).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.03.2025.

Дата принятия к печати – 10.04.2025.